

1. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Blanca Bibiana Guerrero Grueso

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte la profesora en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Desde siempre quise ser profe, empecemos por ahí. Mi papá construyó	7,8,9. Considero que este fragmento evoca lo que pocas veces se habla en la formación docente; en muchas ocasiones lo que marca a los estudiantes no es que tan bien enseñamos un determinado tema sino como los tratamos a ellos, muchos docentes prefieren mantener una actitud distante ,y no lo critico, pero para mi el trabajo en el aula se basa en la colectividad, y la colectividad esta atravesada por el cariño, los niños lo sienten, lo valoran y eso hace su proceso en el aula y fuera de ella más significativo y más humano.
2	nuestra casa y desde que era pequeña, mi hermana y yo cogíamos los	
3	ladrillos y hacíamos pupitres y mis hermanos menores ahí. Toda la vida	
4	sentí como esa vocación. Sí, digámoslo así.	
5		
6	Yo estudié en la escuela pública y también en colegio público. Tengo un	
7	recuerdo muy bonito de la escolita Salesiana del 20 de Julio. La profesora	
8	Luz Marina de quinto que fue tan cariñosa, super cariñosa, sobre todo	
9	recuerdo eso, el cariño con el que nos trataba. Yo siempre fui más bien	
10	calladita, ensimismada, pero la profe siempre nos sacaba las cosas con	
11	sus estrategias. Recuerdo eso.	
12		
13	Y empiezo mi bachillerato con más ganas de ser profe. Por ese entonces	
14	nos fuimos a vivir a Fusa un año ya que mi papá quería ensayar allá,	
15	construir una casa, y allá hice mi sexto, pero a mi papito no le gustó,	
16	entonces nos devolvimos para acá, y otra vez, colegio público. En casa	
17	éramos 7 hermanos y la situación era un poco compleja, aunque a algunos	
18	hermanos sí les pagó colegio privado, pero a nosotras público.	
19		
20	Salgo del Bravo Páez, en el 93 de 17 años, confusa, como que todavía no	
21	sabía que hacer. Me presenté a la Pedagógica una vez y me frustré porque	
22	no pasé. No volví a intentar. En ese tiempo no había quién le mostrará a	
23	uno como un camino, ni una tía, ni los papás. Ellos eran encarrilados en	
24	su trabajo, cuidado sus hijos, ese rollo era lo que uno lograra ver, pero no	
25	había alguien que le dijera a uno. Mi familia no fue muy académica, que	
26	tuviéramos primos estudiados, no. Entonces era lo que uno lograra como	
27	para medio decir “será por acá o por allá”.	
28		
29	Por esa época mi hermana mayor tenía almacenes de zapatos en el	
30	Restrepo y en el norte. Entonces lo que hice fue pegarme a trabajar con	
31	ella y ahí se me fueron tres años de mi vida, bueno aunque sí hice cursos	
32	de secretariado. Me volví a presentar a la Pedagógica una segunda vez y	
33	no pasé y decía “no, entonces ¿será qué es que no voy a ser maestra?” y	
34	un día que venía del norte, de la 85 con 15, del trabajo de mi hermana	
35	cuando existía el Telecom, en la Caracas como por Chapinero, pues me	
36	bajé y tomé un directorio -cuando existían los directorios- y dije “qué bueno	
37	irme a estudiar a otra parte, no tiene que ser acá” sabía que Manizales	
38	era una ciudad universitaria, así que de pronto allá. Mi familia es de	
39	Manizales y del eje cafetero, la de mi mamá y la de mi papá. Mi papá es	
40	de Armenia y mi mamá es del norte del Tolima, cerca a Manizales. Mi	
41	papá, no es por nada, pero mi papá todo lo que yo le pedía, él me lo daba,	
42		

<p>43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100</p>	<p>en medio de todo, entonces yo pensaba <i>“qué tal él me diga que sí y sí me pague allá”</i> y fue así. Él me pagó allá y me fui en el 96.</p> <p>Me presenté a la Universidad de Manizales a educación especial y a la Universidad Católica a fonoaudiología. Las dos universidades son de carácter privado. En la que pase. Empecé a estudiar Licenciatura en Educación Especial, en donde obtuve el mejor puntaje, además me seguía rondando en la cabeza ser maestra y lo veía también por el lado de la educación diferente, porque en fonoaudiología también podía trabajar con personas sordas. Empecé a estudiar educación especial, fueron 4 años, toda mi familia aquí en Bogotá y yo allá vivía con un par de abuelitos que eran tíos de mi mamá. Entonces, llegué a una casa desconocida y en la universidad conocí todo el tema de la educación especial. Trabajamos el énfasis de la universidad que era autismo y déficit cognitivo, que en ese tiempo se solía llamar retraso mental. La universidad tenía dos instituciones en dónde uno hacía práctica desde cuarto semestre. Nunca lo dudé, nunca pensé en salirme, yo encantada con ser maestra. Recuerdo que en octavo semestre tuve un año de práctica en la ruralidad, en Manizales. Rifaban para donde uno tenía que irse en una práctica intensiva. Y recuerdo que quería irme para la ruralidad en Neira Caldas, que era ir a vivir allá con otros profesionales y pues se me dieron las cosas y me fui para allá durante 11 meses. Trabajé con veterinarios, fonoaudiólogos, médicos, licenciados, entonces las universidades brindaban la vivienda, uno tenía que pagar la comida, nos daban el transporte, una cosa maravillosa, eso fue inolvidable para mí también, con esta experiencia me terminé de convencer que lo mío sí era esto.</p> <p>Al finalizar la carrera, en el último año, nos daban tres opciones para graduarse. Tesis, un diplomado (que se tenía que pagar un semestre más) o hacer un año de servicio social. La única condición de la Universidad era buscar un pueblo donde desarrollar el proyecto de servicio social, siempre con la comunidad. Hicimos el mismo proyecto con Luz Dary, mi mejor amiga que es de Villa María. Mi mamá tenía todavía su abuelita viva y toda la familia Aguirre era de un pueblito cerca de Manizales que queda como a dos horas, norte del Tolima. Entonces dije <i>“pues me voy y vivo con mi abuela un año y desarrollo el proyecto y vengo y me gradúo”</i>, y mi amiga Luz Dary dijo lo mismo, ella le presentó el proyecto al alcalde de Villa María y yo al alcalde de Berbeo.</p> <p>En los pueblos se vive mucho el tema de la política y el partido político del alcalde de Berbeo era contrario a mi familia. Lo primero que me preguntó cuándo vio mi nombre completo fue: <i>“¿usted es de cuáles Aguirre?”</i> y le dije: <i>“Pues mi tío tiene tienda en tal lado...”</i> <i>“Ah, usted es sobrina de Pedro Aguirre”</i>, le dije: <i>“Sí, yo soy sobrina de él”</i>, y yo cuando dijo eso, dije: <i>“Ya me dijo que no”</i> (jajaja), pero cuando vio que yo era de la Universidad de Manizales, me dijo: <i>“yo soy egresado de ahí. No, digamos que a usted la salvó eso”</i> (jajaja). Pues quedó encantado, porque era economista de esa misma universidad. Él me dio el empleo por un año, me dijo, <i>“ah, (jajaja), la voy a dejar que trabaje acá, acá hacemos... ..”</i> Bueno, me explicó todo lo social que se hacía en las veredas, y quedé, pues, más fascinada. Yo estaba feliz, pero más de uno me criticó, que un año más, que no sé qué, pero yo lo veía como una bella experiencia <i>“que rico tener algo de experiencia”</i>, entonces fue así.</p> <p>La diferencia con mi amiga fue que a mí me pagaban un mínimo, a ella no, entonces me dijo: <i>“si usted acepta le vamos a pagar”</i>; yo encantadísima, en toda la carrera no trabajé, <i>“bueno, pues a mí me sirve”</i>, claro, iba a vivir con mi abuela, iba a vivir con la familia, me dieron oficina,</p>	<p>58-67: Mis prácticas docentes fueron en colegios distritales de la zona urbana de Bogotá, y el trabajo colaborativo con los docentes en el aula fue muy superficial, definiendo la importancia de crear espacios de práctica significativos y en escenarios diversos que le permitan al docente en formación conocer y enfrentarse a diferentes contextos, y hacerlo parte de los grupos de trabajo en las instituciones, no tratarlo como un espectador momentáneo. Y considero indispensable que existan prácticas rurales, ya que en la periferia cambia el contexto sociocultural, económico, ambiental y en consecuencia debe haber un cambio en la educación para fortalecer los procesos que allí se llevan a cabo, el rol del docente en mi opinión se complejiza, o se le proponen nuevos retos, considero necesario empezar a abordarlos desde el pregrado.</p> <p>96-105 Las posibilidades económicas que se le brindan a un docente en formación en muchas ocasiones son decisivas para que este pueda terminar sus estudios, y para que disfrute su proceso de formación, es triste escuchar como muchos tiene que sufrir y sacrificar tanto por perseguir su sueño en una carrera, si las instituciones no se</p>
---	---	--

101	trabajaba con una psicóloga, con una enfermera, era todo un equipo social	preocupan por el bienestar psicológico y en consecuencia por el económico de quienes la conforman es fácil que el cuerpo se canse y entonces nuestro proceso de aprendizaje también es diferente, las buenas condiciones laborales son casi una quimera para un recién graduado o alguien a punto de serlo y esto en muchas ocasiones conduce a la desertión estudiantil, cuidar a quienes se forman es una obligación, no una cuestión de prioridades en una agenda abandonada y relegada al campo teórico.
102	genial, nos dieron hasta conductor, viajábamos en una Toyota a las	
103	veredas, o sea, una cosa que yo decía, no, le decían a uno doctora para	
104	acá, doctora para allá (jajaja), y sin graduarnos, y yo ¿qué es esto?, pero	
105	fue maravilloso porque era un contacto con la comunidad del campo,	
106	genial.	
107		
108	Ahí dije: <i>“No, qué rico ser profe del campo”</i> ; yo siempre lo manifesté y lo	107. ¿Qué hace falta para que todos pensemos así?, comparto lo que he escuchado en tantos otros docentes, nuestra profesión requiere de vocación, de pasión, cariño y mucho esfuerzo.
109	pensaba así. Y más porque cuando íbamos a la casa en donde nos	
110	quedábamos en La Palma, un pueblito al que íbamos a pasear cuando	
111	éramos pequeños, la vereda de mi mamá, a cuatro horas subiendo,	
112	siempre pasábamos por una escuelita súper hermosa. Yo la miraba y	
113	decía: <i>“No, qué belleza”</i> . Me parecía muy lindo, una escuela. ¿Por qué	
114	una escuela? y sigue pasando. Una escuela congrega todo, no solamente	
115	a los niños. Ahí es donde se hacen las juntas de acción comunal, si hay	
116	una reunión de X o Y, que reparten los regalos de Navidad, que las	
117	novenas, lo congrega todo, sigue siendo un espacio de la comunidad.	
118		
119	Pues se terminó ese año, y me gradué el 22 de diciembre del 1999 de la	
120	Universidad de Manizales. Mi intención era quedarme por esa región y	
121	repartí hojas de vida hartísimas, y no fue posible, no me salió nada por	
122	allá. Tenía muchos conocidos, tenía muchos contactos, y no, no, entonces	
123	como en abril ya desistí, y ya me vine para Bogotá. Vengámonos para	
124	Bogotá.	
125		
126	Yo no conocía mucho del Distrito, no estaba como en este contexto,	112-116. Recientemente e escuchado cada vez mas que las instituciones en territorios de la periferia son mas que un centro para dar clase, y me parece curioso que no se haya mencionado toda la carrera porque en estas zonas se acentúa mucho más el trabajo colectivo, se hace necesario generar proyectos que involucren no solo a los estudiantes, porque la experiencia en el aula se vuelve significativa cuando se tienen en cuenta el origen, las narrativas y las experiencias de los niños y de quienes los acompañan día a día, la escuela es un escenario sumamente complejo que se ha aislado y fragmentado en muchos aspectos, sin embargo, comprendo que para los docentes que buscan transformar esto el trabajo incrementa y en muchos casos no existe una preocupación colectiva entre otros docentes y administrativos por generar dicho cambio.
127	entonces, uno sabe cómo son las mamás. Yo con esa hoja de vida debajo	
128	del brazo, y le decía: <i>“Ma, ¿qué hago?”</i> Había un colegio en la misma	
129	cuadra <i>“pues vaya, llévela a allá”</i> . Pero uno golpear y llevar una hoja de	
130	vida así como así (jajaja). Y así fue, ese fue mi primer colegio, un colegio	
131	de “garaje”, el Gimnasio Indoamericano. Y sigue existiendo, ahí estudio mi	
132	hija inclusive, preescolar, porque es muy artístico. Entonces yo golpeé, me	
133	abrió el profe Carlos y le dije, <i>“yo soy fulanita de tal, yo soy vecina de</i>	
134	<i>ustedes, yo me acabé de graduar, pues...”</i> en el barrio El Sosiego, por la	
135	cuadra de la casa de mi papá. Entonces el señor pues me aceptó la hoja	
136	de vida y como a los 15 días me llaman para dar Ciencias Naturales por	
137	horas. Pues yo lo acepté. Eso fue en todo el 2000 y ese trabajo me duró	
138	hasta agosto, en agosto el profe, como era un colegio pequeño, me dijo	
139	que no me podía pagar más, tocaba que otras profes contratadas en el	
140	colegio asumieran esa carga. Pues yo lo entendí, le dije: <i>“No, tranquilo,</i>	
141	<i>profe, no se preocupe”</i> .	
142		
143	En agosto ya alguien me habla de las interinidades del Distrito, inclusive	
144	un señor de una tienda; que era compadre de mi mamá. Él tenía unas	
145	hermanas en el Distrito y él sí me hablaba y me hablaba del Distrito, pero	
146	para mí era como si me hablara de otro mundo, porque yo ni me interesé	
147	ni le veía la importancia, o sino yo estaría vinculada desde el 2000. ¡Sí,	
148	desde el 2000! Cuando él me empezó a hablar y yo no sé, esa parte no la	
149	tengo clara, no la recuerdo muy bien, porqué fue, pero resulté vinculada	
150	con una interinidad del Distrito por tres meses. Eso fue en el 2001. Por	
151	eso me dicen que yo puedo hacer un proceso ahí, que bueno, luego lo	
152	haré, con calma.	
153		
154	El caso es que logré trabajar tres meses en un colegio de Barrios Unidos.	121-123: Sorprende que la migración sea parte de la historia de tantos profesionales por la falta de empleo en el lugar donde están establecidos, es una problemática que existe desde hace décadas y que sigue presente en la actualidad.
155	Un trabajo que yo también decía: <i>“No, que dicha quedarme acá”</i> . Era un	
156	taller de educación especial; entonces eran puros talleres y solamente los	
157	viernes hacíamos todo lo pedagógico y les enseñaba matemáticas,	
158	lenguaje, sociales, ciencias, las básicas. Mí grupo estaba diagnosticado	

<p>159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216</p>	<p>con déficit cognitivo, eran como unos doce adultos, todos con déficit cognitivo, que estaban en un nivel de tercero de primaria y ellos trabajaban madera. Había como un emprendimiento con ese tema. Ese trabajito me duró pues tres meses, porque pues ya se me acabó la interinidad. A mí lo que me sorprende todavía es que eso fue en el 2001 y yo me vine a contactar con estos temas del concurso de méritos y todo esto como en el 2004. O sea, no sé qué me pasó en esos tres años que no me avisé, no sé qué pasó.</p> <p>El caso es que de ahí me fui para colegios privados, para colegios privados. Duré quince años en lo privado, quince años. De ahí me fui para un colegio de Santa Librada, más o menos grandecito, cuando existían colegios de convenio, cuando la Secretaría de Educación le pagaba a la rectora un dinero por ciertos niños, un colegio más o menos grande. El Santa Ana del Sur, y hace poco me invitaron a sus cincuenta años. Allá dejé un buen trabajo. Yo trabajé con Santa Ana cuatro años y en ese colegio fui la profe del mismo grupo. A mí me entregaron un segundo y lo tuve en segundo, tercero, cuarto y quinto y lo gradué. En la universidad uno siempre aprende una cierta teoría y no sé qué, pero digamos que la práctica sí es lo que lo fortalece a uno, eso es indudable, indudable. Por ejemplo, ahí fue donde yo aprendí a aplicar proyectos, que ha sido mi estrategia. Siempre han sido proyectos de aula, que es donde uno recoge como varias cosas al tiempo y puede apuntarle a las dificultades o a las necesidades de cada niño y me ha funcionado muy bien desde ese entonces. Digamos que esa fue mi escuela, el colegio Santa Ana. Estando en este colegio me presenté a un concurso, me empecé a empapar del distrito y en el 2004, y pasé como con el puesto 64, cuando en la entrevista me dicen que mi título no coincidía con el perfil al que me había presentado. Yo nunca apelé eso, nunca puse abogado, no sabía que todo se podía apelar, yo no sabía nada de eso, y nadie se lo decía a uno. Después supe que se hubiera podido apelar y, en fin...</p> <p>De ahí, un compañero que se va me dice <i>"no, en Cafam están recibiendo"</i> pues yo mando mi hoja de vida y me fui para Cafam y en Cafam duré otros cuatro años. Ahí fui profe de primaria. Era un colegio súper grande, porque eran cuatro Cafanes de concesión. Digamos que yo sí he ido escalando de colegio chiquito a grande. En ese colegio de Cafam solo me dan primaria. Allí conozco a Nelson. A los cuatro años, el rector Miguel nos sienta a las tres profes de tercero. De mi tercerito habían perdido el año tres niños y de los otros terceros no, a mí me da la impresión que eso no le gustó a él, y nos dijo, como hacen en esos colegios, así a quemarropa, y delante de ellas, dijo: "No, aquí hay una profe que se va"; y empezó como a hablar de los procesos y que no sé qué, porque pues a ellos no les convenía mucho que los niños perdieran el año, pero igual yo tenía todo el sustento, pero bueno, el caso fue que me dijo que yo era la que salía, y dije <i>"listo, profe, pues ni modo"</i>.</p> <p>Y recuerdo tanto que, como en todo colegio se escuchaban rumores y cosas, ya sabía que era yo la que salía <i>"de terceros sale tal"</i>. Yo recuerdo que había hecho un proceso muy bonito de producción textual con los niños y cada niño tenía un libro que había realizado, que yo les había mandado a plastificar con letra dorada, el autor, todo. Un trabajo súper hermoso, y recuerdo tanto que yo tenía el libro de Daniel Bejarano ahí en mi mano, y dije, si el rector me saca, le dejo ese libro de recuerdo (jajaja).</p> <p>Y así fue, le puse el libro ahí, un libro grandecito, verdecito, de tapa dura y lo abría uno y puras producciones del niño de tercero y era un proceso porque se veían dibujitos, luego letrica, luego un cuento, una cosa divina,</p>	<p>129,130: Es frustrante ser consciente de que una vez que me gradué este es el panorama que voy a enfrentar, los únicos casos donde e escuchado que un profesor no empieza en colegios de garaje es con compañeros que tienen un perfil muy específico, no son personas racializadas, su estrato socioeconómico no es inferior a 3, no se encuentran desesperados por encontrar una entrada económica, y su grupo o entorno mas cercano son personas que también tienen privilegios de clase, etnia, genero, en fin, no entro en ninguna de esas categorías favorables lo que da cuenta de cuáles serán mis posibilidades al graduarme y desde donde tendré que iniciar.</p> <p>175-178: En mi formación no he tenido la oportunidad de explorar a profundidad otras formas de enseñanza, si bien se han mencionado, como el aprendizaje basado el problema, aprendizaje basado en proyectos, investigación acción participativa, enseñanza para la comprensión, el enfoque fenomenológico, etc. quedan un poco en el aire las herramientas necesarias para poder aplicarlo en el aula, resalto</p>
--	--	---

<p>217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229</p>	<p>y le dije: <i>“profe, pues mire, el trabajo que yo hago, pues yo no sé qué razones tenga usted para sacarme”</i>. Pues igual ahí traté como de defenderme, de argumentarle mi trabajo, y algo que me pasó en este colegio y en el anterior es que -no sé qué tanto influya en eso- pero me ha tocado aprender que uno tiene que ser más sociable con los compañeros, integrarse más, porque ese día me lo sacó a relucir. Sí, me dijo, <i>“pero ¿por qué no trabaja más en equipo?”</i>, le dije <i>“no es que no trabaje en equipo”</i>, o no sé si sería eso en ese entonces, de pronto. El caso fue que cuando le pasé el libro, él me dijo: <i>“Pues, uno tiene que ser como las gallinas, profe, cacarear lo que hace”</i>; y que él desconocía muchas cosas mías; sin embargo, igual lo hice, le dejé el libro e igual me sacó. Me fui de Cafam en el año 2008.</p>	<p>la importancia de que se cursen espacios dedicados específicamente a ello, porque no es casualidad que sean estos métodos los que guían el trabajo de profesores que hacen transformaciones en el aula y fuera de ella, porque tal como menciona la profesora “Puede apuntarle a las dificultades y necesidades de cada niño”.</p>
<p>230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254</p>	<p>Para ese momento ya tenía todos los niveles de lengua de señas, y cerca a la casa hay un colegio muy conocido que se llama La Sabiduría, La Sabiduría tiene colegio de niños oyentes y un colegio de niños sordos, aunque ya acabó el de niños sordos. Fui y golpeé la puerta de las monjitas del colegio de niños totalmente sordos, y me recibieron la hoja de vida, y con ellos trabajé dos años. Yo les dictaba clase a niños de tercero en lengua de señas, las ocho materias y ellos me corregían y se reían de mí, me decían mal profe (jajaja). Y se reían, pero me corregían que así no era, me corregían las señas, eso fue de una locura, pero ahí saqué adelante ese proceso, pero de ahí también me sacaron por lo mismo, porque la situación complicada, yo era de las nuevas, ya había profes que llevaban diez, doce años; pues claro, yo era la nueva, pues me sacaron. Pero digamos que ahí también logré cosas bonitas con esos niños. Yo que salgo de La Sabiduría y Nelson, a quién conocí en Cafam y que seguía trabajando allí supo de mi proceso de dos años con los niños sordos y todo el trabajo que hice, me dice, finalizando ese año <i>“La rectora Pilar está buscando una profe de ética para bachillerato”</i>. El rector Miguel ya no estaba. Yo soy catequista, en los primeros cuatro años que estuve en Cafam yo estuve en el grupo de catequesis, y los sábados también trabajé con adultos pues hay educación para adultos y yo les dicté ética y lenguaje. Y en algún momento también dicté los temas para las primeras comuniones. Entonces, yo me imagino que la rectora Pilar dijo <i>“de pronto”</i>, y que Nelson también intercedió por mí, cuando vio que me iba a quedar sin empleo otra vez.</p>	<p>186-188: a nivel general hay un desconocimiento por parte de los docentes en cuanto a procedimientos legales que involucran nuestra profesión, y por este ejemplo y otros casos que he escuchado nos perdemos de muchas oportunidades debido a ello, ¿Por qué habrá tan poca urgencia en que lo aprendamos? O ¿A que se debe que no busquemos activamente informarnos al respecto?</p> <p>200-202: Aquí se refleja otro problema que no conocí hasta que mi hermana (docente del área de sociales) me compartió su experiencia, los administrativos en muchos colegios privados asumen la institucionalidad como un negocio, una empresa de la cual lucrarse y en esa medida no importan los estudiantes, no importa porque perdieron el año, cuáles son sus dificultades, como apoyarlos, ni el trabajo que el docente esta realizando con los demás alumnos, los importante es cumplir unas metas y hacerlos ascender en la escala educativa para al final graduarlos y llenarse la boca diciendo que el colegio gradúa satisfactoriamente a sus educandos, esto es un gran problema en la educación, no solo porque el ejercicio docente se vuelve insatisfactorio, sino porque es parte de la receta para formar obreros, mano de obra que le sirve convenientemente al sistema capitalista, personas que probablemente tendrán mas dificultades y menos oportunidades que el resto.</p>
<p>255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274</p>	<p>Me voy para Cafam y nuevamente me reciben y otra vez con los mismos compañeros. Fue un tema ahí, fue un proceso como chistoso, porque los niños que yo tuve en primaria ya estaban en bachillerato. Algunos compañeros me acogieron, otros no. <i>“¿Usted de primaria en bachillerato?”</i> ellos como que no se convencían de eso. Tuve choque con unos pocos, pero la mayoría sí me querían. Entonces, <i>“que mi profe de primaria, que mi profe de tercero, que mi profe de segundo”</i>. Eso fue bonito. Daba ética a diez cursos, me quemé demasiado yo he sido más que, digamos <i>“pila”</i>, he sido muy responsable y comprometida. Yo me trasnochaba preparando esas clases de religión, porque yo daba Ética y Religión. La religión, la dan los profes de sociales, que eso también tiene mucho que ver con sociales. Yo no dejé el trabajo tirado porque soy muy responsable, pero yo lo vi grave. Yo decía: <i>“No, ¿yo en qué me metí?”</i>. O sea, yo decía, muy complicado meterse uno en un área que no es de uno. Pero bueno, el caso fue que terminé ese año así. Terminé solo ese año así. Para los primeros días de diciembre me decían <i>“no profe, usted sigue, tranquila, ta, ta”</i>. Entonces, a mí me dijeron que yo seguía. Pero entonces lo primero que yo le pregunté a mi coordinadora fue que si me iba a dejar en primaria. Entonces yo le dije si me dejan en primaria, yo sigo. Pero si me dejan en bachillerato, me da mucha pena pero no puedo. Y así fue cuando me</p>	

275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332

dijeron: *"No, profe, usted seguiría con la misma carga"*. Dije: *"No sumercé, Dios la bendiga, muchas gracias"*. Pues yo sabía que me quedaba sin trabajo. Y le dije: *"No, dejemos así"*. En 2013, y es que Dios ha sido grande. Entonces, en 2013 dije que no y pasé Navidad. En ese mismo año 2013 hubo concurso de ingreso al Distrito, y pasé el examen de ingreso, pero había que esperar a que pasara todo el proceso, un año más o menos.

Sin embargo, estando en Cafam ese año me metí al programa Hermes de Cámara y Comercio de Conflicto Escolar, me capacité y comencé a trabajar con el programa Hermes. con conciliadores, conciliación escolar, se llama eso. Trabajé con Cámara y Comercio seis meses. Entonces, me dieron seis colegios del Distrito y yo los iba a visitar y los capacitaba para formar conciliadores escolares. A profes y a niños que querían ser conciliadores. fue un trabajo chévere. No me desvinculé del todo de la educación. Después de eso, estando ahí con ellos, fue cuando alguien me habló de la provisionalidad, del Sistema Maestro. Yo también, desconectada de eso. Yo no sé qué me pasaba, El caso fue que en el 2014 empiezo a ingresar al Sistema Maestro y es cuando me sale una provisionalidad en un colegio de Kennedy, en el Manuel Cepeda Vargas. Un colegio grandísimo, de los más grandes de la localidad. Tenía tres sedes y yo era la educadora especial de las tres sedes. Me tocaba también trote pa' acá, trote pa' allá. Y así fue. para ser educadora especial, docente de apoyo. Y ahí estuve hasta que me nombraron. En 2010 hubo concurso, pero a ese no me presenté. Es que para entrar al distrito duré diez años, detrás de ese cargo, por eso cuando a mí me posesionaron, solté lágrima.

Me llaman el 15 de agosto de 2014 para nombrarme y a empezar todo el proceso. Y como yo compré PIN para la ruralidad, yo sabía a la fija que iba para allá. Cuando compro el PIN en el 2013 y presenté el examen, fue el primer año que el distrito vendió el PIN para la ruralidad porque de ahí para atrás la gente compraba el PIN general. Entonces, escogí el Sumapaz. De allá la gente se devolvía o dejaba el trabajo tirado. Recuerdo que cuando yo compré el Pin decía: PIN para Sumapaz o PIN para la Bogotá Urbana, y yo lo compré para la ruralidad; pero yo lo compré pensando que Sumapaz era como Usme Alto (jajaja) que era como hasta por ahí no más. Cuando me fui a conocer, Dios mío, terrible, me monté a una flota a la 1:00 de la tarde y llegué a las 7:00 de la noche, pues era un cebollero, esos que paran en todos lados. Me subí a la 1:00 de la tarde con Nelson, quien es actualmente mí esposo, y Nelson después de que pasaron cuatro horas, era callado, no decía nada, yo, yyyjuemadre. Pero yo ya sabía que iba a aceptar. Y llegué a La Unión Sumapaz.

Yo podría decir que en realidad el Distrito me cambió a mí la vida. En el sentido, primero, de ser autónoma en lo que yo quiero lograr con los niños, porque esos colegios privados, el coordinador entraba a verme la clase. ¿Qué pasó con esas dos profes cuando me echaron? Pues que yo no seguí la línea de ellas, todas eran súper tradicionales, cuadrículadas, o sea, sí la una hacía, la otra hacía, y yo no era así. Yo sí las escuchaba y me sentaba en la reunión con ellas, Y luego yo decía: *"Noooo, yo no hago eso"* (jajaja) porque era súper cuadrículado. El caso es que, yo sé que por eso me salí. Digamos que los colegios privados no permiten que uno viva la educación en el aula como tiene que vivirla y como un buen maestro la siente, que es desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar.

A mí me posesiona Petro en Corferias. Ese día dije *"no, aquí empiezo una nueva vida"*. Ni siquiera tanto por el tema económico, bueno, también, pero además uno sabe que tiene la posibilidad de hacer otras cosas y

257: existe una delgada línea entre la duda y el menosprecio, esta bien preocuparse por las dificultades que puede tener un docente al trabajar con estudiantes de un determinado grupo de edad al que normalmente no se ha enfrentado, porque las dinámicas, los procesos de pensamiento y de enseñanza aprendizaje deben ser diferentes, sin embargo, es curioso que se piense que un docente de bachillerato puede dar sin problema en primaria pero no uno de primaria no puede en bachillerato, como si se bajaran o subieran niveles y uno fuera natural y el otro no, a mi parecer, es un estigma

<p>333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390</p>	<p>ascender en muchos aspectos. Que es lo que he venido haciendo, las oportunidades que uno tiene aprovechar. También el tema del trabajo con población muy vulnerable, sí, me parecía bonito y segundo, pues a la educación pública llegan las personas que requieren de verdad un apoyo.</p> <p>Me fui para Sumapaz en un agosto del 2015. Recuerdo que la profe que yo iba a “desbanca” -entre comillas- era provisional y llevaba muchos años y le quedaban pocos meses para pensionarse. Alcancé a pensar en prorrogar solo por esa persona, sin conocerla. ¿Será que prorrogo para no afectar a esa profe? No sé quién será. Por cosas de la vida me llegó a oídos que <i>“era la profe Margarita y que lleva cantidad de años”</i>. Antes de tomar esa decisión me fui para la ADE y consulté. Una psicóloga del Colegio Manuel Cepeda me dijo: <i>“No, pues camina yo te presento a fulanito de tal y que él nos asesore qué tan conveniente es que tú prorrogues o no”</i>. Y fuimos y me atendieron y me dijeron <i>“Profe, usted ya se ganó ese puesto, ¿usted cree que por usted harían eso?”</i> Me hizo un poco de preguntas... <i>“¿usted conoce a la profe?”</i> y yo <i>“No”</i>. En conclusión, me dijo: <i>“No profe, hágale, eso ya es suyo, ya cada uno luchará lo suyo”</i> y yo dije <i>“Si ya, dejemos así”</i>. Pues llego al Sumapaz y la profe me demanda.</p> <p>Ella creyó que yo estaba allá por palanca, algo así. El caso es que yo llego al Sumapaz con mi hija, Sarita de 8 años, Nelson se quedó en Bogotá. Solo a Sarita porque mi mamá me la estaba malcriando un poquito, le dije, ya aquí es mi oportunidad de cogerla. Y además porque yo me documenté, yo viajé primero, conocí el lugar. El día que yo me posesioné, conocí a la rectora. Y esa rectora era coordinadora y subía a rectora en ese concurso, la profe Esperanza. Cuando me uní ya era la rectora, pues de una me le acerqué, me le presenté. Mire, yo voy con mi hija de 8 años, me han dicho que uno tenía que compartir habitaciones con otros profes. Entonces yo le dije <i>“pues si sumercé, me deja el huequito que sea, en las condiciones que esté, yo lo arreglo, pero déjeme solita con la niña”</i>. Mi prioridad era esa, de no estar como con otros maestros ahí, por la niña. Pues la profe me ayudó y no me dejó cualquier habitación; nuestra habitación era regrande, con clóset, todo el mundo era aterrado. Nos hacía un frío espantoso (jajaja), con mi Sarita dormíamos con doble pijama, con gorro, pegábamos las camas, era un frío horrible, era como si uno estuviera en el polo norte.</p> <p>Me dieron todas las condiciones, y entonces la profesora Margarita pensó que por esas comodidades que me dio la rectora, además, porque cuando llevé mi trasteo que me ayudó mi hermano, mi sobrina, que había trabajado en algo relacionado con bibliotecas y había conocido a alguien y me contactó con esa persona, y esa persona me contactó a otra. El caso fue que yo dejé mis corotos y mis cositas en casa de una señora que es como politiquera allí. Pues, ¿cuál fue el comentario, el chisme? Antes de yo llegar -es increíble- que yo era conocida de esa señora y que ella me había ayudado, pero todo era una real mentira, yo llegué por mis medios. El caso es que a mí me tocó ir al centro de Bogotá a mostrar todo lo del proceso del concurso, y mostrar todo lo mío. Yo decía <i>“¿Pero yo a cuenta de qué estoy en esto?”</i>; pero me tocó hacerlo. Yo nunca me crucé con esa profe, nunca la conocí, porque yo pensé que ella me iba a hacer el empalme. Después analicé (jajaja) sí, sobre todo. Cuando yo entro en ese salón, no, eso... actas, observador, cosas que uno quisiera que alguien le explicara, pero no, nada. Yo llegué a ese salón y lo cogí ya por mí cuenta.</p> <p>Y estando en mi periodo de prueba, desde agosto de 2015, me ganó la beca para la maestría. Y otra vez: “Que yo tenía palanca, que a mí quien</p>	<p>que acompaña el ejercicio docente y que perjudica la percepción en cuanto a la dificultad y el esfuerzo, además de la formación que se requiere para dar clases a los niños.</p>
--	--	---

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448

me ayudaba". Pero esta vez eran tres personas no me quisieron mucho, con las cuales me tocó convivir. Para viajar al Sumapaz, todos los domingos salíamos a las tres de la tarde, con mi caja de mercado, ya que tenía que cocinarle a Sarita cosas saludables. Había muchos profes que tiraban restaurante, pero con Sarita no. Entonces yo viajaba con mi caja de mercado, con la ropa limpia, que yo me llevaba para lavar, porque allá el agua era más bien sucia, uno la lavaba y se pudría la ropa. Y con agua limpia, porque el agua de allá no es potable. Todos los profes cargaban sus botellas de agua, bolsas de agua. Y nos regresábamos los viernes. Allá había jornada única, entonces nos pagaban horas extras, y soltábamos niños a las tres de la tarde, y la ruta a las tres y quince, tres y media arrancaba. Uno con niños, con el almuerzo, con sus cosas... era un estrés salir los viernes de allá.

En una de las reuniones, cuando todo el Colegio Juan de la Cruz Valera se reunía, nos reuníamos como 70 maestros, porque allá hay tres núcleos, está el núcleo del Erasmo Valencia, el núcleo de la Unión, y el núcleo del Tuna Alto. Y cada núcleo tiene sede hasta once y cada núcleo tiene escuelitas unitarias. Yo estaba en el núcleo de la Unión, que era la sede principal, ahí es donde estaba la rectoría, donde estaban viviendo los profes, como más organizada, más bonita, y era donde hacía menos frío, porque la veredita queda como en un huequito, entonces ahí hacía un poquito de menos frío, que en las otras dos. En una de esas reuniones de profes (que nos reuníamos todos) la profe Esperanza dio la información de las becas, y dijo, *"el que esté interesado, lo espero en mi oficina, con una memoria, para que se lleve la información"*. Pero así, una información flash, yo creo que no se demoró ni un minuto diciendo eso y yo alcancé a escuchar, y yo: *"Ah, bueno"*. Yo sí sabía eso de las becas, porque cuando fui profe provisional en Kennedy, y cuando fui profe de Cámara y Comercio, que me tocaba visitar profes, y me di cuenta de que habían profes que estudiaban así: *"Wow, eso debe ser genial"* pensaba, todo lo que se ahorra uno.

Me fui con la rectora, y me pasó la información, diligencé un poco el formatos, sabía que tenía un proyecto, entonces como yo a todo le tomaba evidencia, esa ha sido como una característica mía, que a todo le saco actas, por ejemplo, si yo hago una reunión, sea con el que sea, con papá, saco actas, o en los cuadernos de los niños, el observador también para mí es clave: *"Papá tal cosa"*, o así, porque uno no sabe, en un futuro le van a decir: *"Usted no avisó, usted..."* pues *"¡Claro que yo avisé!"* yo he sido muy prevenida con eso.

Cuando leo las condiciones para acceder a la beca, tenía que estar en un proyecto. Yo no tenía un proyecto así muy bien estructurado, pero me puse a mirar fotos y a mirar todo, pues yo tenía todo, lo que no tenía era como algo escrito, pero cuando me puse a organizar, pues ¡tome que me gano la beca! La rectora cada vez que yo le llevaba y le entregaba eso, me ponía peros y me dio la impresión de que ella no quería como que yo me ganara eso, porque para ella era un problema, porque yo iba a pedir permisos. Y en esa lejura, porque no era un permiso de un día, era un permiso de tres días, vaya, haga la vuelta y después vuelva, y al otro día viajando, era un complique, y cada vez que ella me ponía peros, yo me devolvía y arreglaba la cosa, eso que ella me decía, pero sin mentir fue como unas tres veces que me hizo eso. La última vez en la biblioteca, me puse a llorar y yo: *"No, esa profe no quiere"* y la bibliotecaria, Magnolia, me animó tanto, y me dio ánimos: *"No, no, profe, arregle eso, hágale que usted puede"*. Y yo, lo arreglé, acomodé lo que ella me pedía. El caso fue que me lo aceptó; cuando pasé todo a donde había que pasar eso a los

325-327: En el imaginario común, los docentes hacen menos de lo que tienen posibilidades de hacer, no se preocupan lo suficiente por los estudiantes, no buscan cambiar los métodos tradicionales que evidentemente están perjudicando el trabajo en el aula, no buscan generar nuevas experiencias de aprendizaje o solo están interesados por enseñar un tema y quien no lo aprenda que busque como arreglárselas, lo cierto es que las trabas administrativas son el pan de cada día, y impiden al docente "desarrollar todo lo que uno tiene que desarrollar"; en el imaginario común hasta se nos puede tachar de "personas que se ganan el dinero muy fácil porque solo repiten lo que otros han hecho", y considero que esa es una de las bases sobre el estigma que hay sobre la docencia, se dice que si alguien es docente es porque no pudo ser ninguna otra cosa, que difícil se torna a enseñanza en contextos tan complejos y que carga tan grande se deposita en el docente sin reconocer o respetar su labor.

335: considero que esta es una aspiración de gran parte de los docentes o por lo menos de aquellos que son hijos de la clase trabajadora, llegar al distrito no solo para mejorar nuestras estabilidad económica (que es sumamente importante), sino empezar a ser parte de proyectos que involucren a estudiantes a los que se les ha negado una educación de calidad, lo que implica leer el contexto, las necesidades y dificultades propias de ese entorno y preocuparse a profundidad por desarrollar experiencias que se involucren con lo que ellos viven a diario, enseñarles no solo un temario, sino a ser críticos, participativos y activos en su proceso de aprendizaje.

349-351: Es increíble que preocupaciones que deberían estar en el seno del

<p>449</p> <p>450</p> <p>451</p> <p>452</p> <p>453</p> <p>454</p> <p>455</p> <p>456</p> <p>457</p> <p>458</p> <p>459</p> <p>460</p> <p>461</p> <p>462</p> <p>463</p> <p>464</p> <p>465</p> <p>466</p> <p>467</p> <p>468</p> <p>469</p> <p>470</p> <p>471</p> <p>472</p> <p>473</p> <p>474</p> <p>475</p> <p>476</p> <p>477</p> <p>478</p> <p>479</p> <p>480</p> <p>481</p> <p>482</p> <p>483</p> <p>484</p> <p>485</p> <p>486</p> <p>487</p> <p>488</p> <p>489</p> <p>490</p> <p>491</p> <p>492</p> <p>493</p> <p>494</p> <p>495</p> <p>496</p> <p>497</p> <p>498</p> <p>499</p> <p>500</p> <p>501</p> <p>502</p> <p>503</p> <p>504</p> <p>505</p> <p>506</p>	<p>correos, y me gano la beca dizque para la Javeriana, los martes y jueves en la noche, y yo en esa lejura, (jajaja) Ese día también lloré, yo decía, <i>“pero por qué a mí”</i>, (jajaja) oiga, qué lucha. De no creer. Yo creo mucho en el poder de gestionar, puede que uno sea muy pilo, pero existe mucha gente que le pueda ayudar a uno.</p> <p>Imposible, yo ya me gané esto, me tienen que dar otra universidad, tiene que haber otra para los profes que vivimos por acá, tiene que haber esa. El caso fue que buscando y preguntando, me encontré un teléfono de un señor del Ministerio de Educación. Fue con el Ministerio con quien me gané la beca, no con la Secretaría, por eso fue 100% condonable y no 70%. Cuando yo empecé a indagar y averiguar me encontré el teléfono de esa persona, le escribí y le conté toda la historia, tal cual, todo. Lo de la rectora, que me no quería recibir. Por favor, usted, cómo se le ocurrió que yo iba a perder esta oportunidad. Todo, le conté todo, <i>“¿cuándo voy a pagarme una maestría?”</i> lo que me respondió fue <i>“¿A quién se le ocurre darle una beca a un profe de Sumapaz martes y jueves?, ¿a quién se le ocurría?”</i>; le dije, pues: <i>“Ustedes son los que saben allá”</i>, el caso fue que por este señor que después lo conocí, después me dio clase en La Sabana, después me lo volví a cruzar, le agradecí, él me pasó a La Sabana. Me dijo: <i>“Profe mire, en La Sabana ya empezaron, ya habían empezado, si quiere vaya, hable con el decano... tal, ta, ta, ta, ta...”</i> todo me lo dio, me lo explicó, me tocó volver a mandar papeles para el otro lado, hacer todo un proceso, una cosa loca. Entonces lo logré y me fui para La Sabana. En La Sabana recibía clase, prácticamente todo el día los sábados, digamos que era hasta las 3 de la tarde, pero uno se quedaba un poquito más ahí, haciendo cosas.</p> <p>Entonces los viernes llegaba del Sumapaz a las 9 de la noche, cansadísima, con la niña, con maleta, con todo. Nelson me recogía, mi mamá siempre nos tenía la súper comida, eso comíamos súper. Él me madrugaba el sábado para la maestría, llegaba a las 6 o 7 de la noche el sábado a la casa, a alistarlo todo para el otro día. Así duré año y medio, ahoritica es que yo me pongo a mirar para atrás, y digo yo cómo hice, (jajaja). Y con niña y con todo; pero me gusta contar la historia, porque uno dice, pues las cosas así se pueden lograr, toca es uno esforzarse un poquito. Cuando llego a La Sabana, veinte años después a hacer una tesis, eso me dio durísimo. Tantos años sin estudiar pues para mí fue difícil, en serio, que yo me sentaba en ese computador. A mí me dejaban unas tareas y yo decía <i>“¿pero, por dónde empiezo?”</i>.</p> <p>Estando en San Juan de la Cruz Varela, estudiando la maestría, realicé un proyecto muy bonito, sobre habilidades básicas de pensamiento, pero todo con el tema del lenguaje, después lo pude sistematizar con Compensar y el proyecto y se dio a conocer y también lo mostré en un congreso en Santa Marta, el proyecto del Sumapaz. Algo muy parecido me pasó en La Sabana a lo que me sucedió en durante el pregrado. Me dijeron <i>“para graduarse tiene que presentar la tesis o hace artículo, o hace una ponencia en un congreso”</i>; entonces yo preferí la ponencia y fue cuando conseguí un congreso de educación y psicología que hacen cada dos años, que se llama Congreso SPI y lo conseguí y allá hice la ponencia del proyecto. No hice artículo sino ponencia y me lo valieron para poderme graduar. Yo me gradué en el 2018, en agosto, el día del cumpleaños de Bogotá, el 6 de agosto del 2018, me gradué de La Sabana de Maestría en Pedagogía. Y pues digamos que después de eso, digamos 18 (hace cuentas) hace cinco años me gradué, pues no me he quedado quieta. Pertenezco a una red. A la red de lenguaje, donde Fabio Jurado es nuestro coordinador.</p>	<p>sistema educativo cuando se presentan casos como este, para garantizar que una docente con una trayectoria de años pueda pensionarse, se deleguen a la suerte, y sean terceros los que busquen tomar cartas en el asunto, generando roces innecesarios entre compañeros de profesión, y demostrando que las obligaciones que tienen las instituciones con los docentes en muchos casos penden de un hilo.</p> <p>385,386: Hasta que punto hay un abandono o una incapacidad para asegurar que exista una trazabilidad cuando hay un relevo entre un docente y otro, es bien sabido que debido a sucesiones que se resumen en que una persona deja el cargo y otro llega a ocuparlo, se pierde el avance en procesos de gran importancia, o se pierden las observaciones que quien estaba antes pueda hacer sobre los estudiantes, sus dificultades, fortalezas, necesidades, el contexto en el que viven, para que quien llega no tenga que empezar de cero. De nuevo se evidencia que la forma en que están planeados muchos tramites en el marco de la institucionalidad en la educación, obstaculizan el trabajo docente y precarizan nuestra situación.</p> <p>394-397: Entonces uno recuerda que además de las trabas que existen para que los maestros desarrollen de manera satisfactoria su labor como docentes, existen problemáticas que se agudizan en las escuelas de la periferia y que seguramente significan un gran cambio para las dinámicas en las instituciones. El agua potable, considerada un derecho para cualquier persona, se convierte en un privilegio, de su ausencia se desprenden infinidad de problemáticas que aumentan la dificultad para quienes habitan el territorio y para quienes quieren llegar a ayudar en su transformación, no es sorpresa que estas</p>
---	---	---

<p>507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564</p>	<p>Yo pertenezco al Nodo Bogotá, él es Profesor de la Nacional, esa red es una maravilla, y llegar allá también es otra historia. Aquí hay muchos colectivos, yo soy del programa Semillando. En mi grupo somos cinco maestras de distintos colegios y así como nosotros pertenecemos al Nodo Bogotá, pues hay otros: está el Nodo Valle, está el Nodo Eje Cafetero y hacemos un encuentro, un encuentro nacional cada año. Por ejemplo, el año pasado estuve en San Gil con toda esta gente de la red. Y este año estuvimos en San José del Guaviare y es pura gente que investiga sobre el lenguaje. Es una cosa espectacular. Tenemos la posibilidad de escribir un libro, de escribir artículos, porque ellos están con el Aula de Humanidades, con esa editorial y Fabio Jurado pues es una eminencia.</p> <p>Cuando yo salí de la universidad, no quería desvincularme de lo académico, no, qué rico, porque a mí me parece que estarse formando es importante. Y segundo, a mí me parece que los proyectos que uno hace como maestro dentro del salón, no se pueden quedar ahí. Eso lo vine a entender ahoritica estando con el Distrito. Yo no lo entendía antes, ¿sí? Lo vine a entender fue ahoritica. Pero ¿por qué lo vine a entender ahoritica? Porque veo que existe la posibilidad de mostrarlo, ¿sí? Que fue lo que yo hice en el Congreso de Santa Marta, mostré el proceso del Sumapaz. Lo mostré con Compensar. Entonces, después de Juan de la Cruz Varela, llego yo al Colegio El Destino, por un pico de estrés, allá en el Sumapaz. Viajando hacia el Sumapaz, un lunes en la mañana me volqué con Sarita en el carro. Nos volcamos en el carro porque me dio un micro sueño.</p> <p>Cuando yo empecé a estudiar me compré un carrito. Y ese carrito, pues, la idea era viajar a Chía en él. O sea, yo lo usé mucho para estudiar, mejor dicho sobre todo para el trabajo y para estudiar. Recuerdo que una noche de domingo para amanecer lunes solté el computador como a las 12 y me levanté a las 2 para irme para el Sumapaz. Yo salía al Sumapaz cuando me iba en mi carrito, me iba el lunes a las 3 de la mañana y llegaba a las 7, a coger clase a las 7 y media. Llegaba a las 7:00 am y corra, uniforme de Sarita, yo también uniforme, comíamos cualquier cosita y cada una para su salón. Pero yo hacía eso de vez en cuando, pero cuando empecé a estudiar me gustaba hacerlo por quedarme un poquito más en la casa, los domingos en la tarde noche.</p> <p>Cuando empecé a estudiar y me empecé a recargar con mucho trabajo, yo llevaba 20 años sin estudiar. Casi 20 años sin estudiar. Entonces mientras el cerebro se adaptó y todo, digamos que fue difícil. A mí me costaba escribir y me cuesta todavía. Entonces en esas recargas de cosas, me monté al carro muy cansada, muy agotada y en el Alto de Caicedo, como por el camino se encontraba gente del ejército a mí me daba miedo parar y dormir un ratico, me daba pánico, yo prefiero andar y llegar. Pues resulta que en el Alto de Caicedo, que es la parte más alta del Sumapaz, me salí de la vía y nos volcamos; y el carro quedó con las llantas de lado, o sea, no alcanzó a volcarse totalmente. Nelson que fue con la grúa a sacar el carro dice que debajo del carro... que caí como en un frailejón, o sea, no caí ni siquiera en una laguna, gracias a Dios, o sea, todo favoreció, porque eso está lleno de lagunas por allá, pequeñas, grandes y medianas. Pero sí había agua, obviamente, habían frailejones, pero cuenta Nelson que fue el que sacó el carro con mucho cuidado con el señor de la grúa y con otras personas, que debajo había una raíz, que parecía un brazo, decía: <i>“Adri, eso parecía un brazo así, entonces, ¿qué fue lo que pasó? la detuvo esa raíz a usted y el carro no dio la vuelta”</i>.</p>	<p>tensiones sumadas a un mal ambiente laboral impidan que muchos se quieran quedar en espacios rurales y busquen trasladados a otros contextos.</p> <p>414-417: El interés de los administrativos (o la ausencia de este) por la formación de sus educadores dice mucho de sus prioridades, es bien sabido que los docentes tenemos que estarnos formando constantemente, es cierto que esta formación no debe ser única y exclusivamente en la academia, pero esta es un espacio importante y enriquecedor, ¿Por qué no buscar de forma activa que los docentes sigan formándose? ¿A quien conviene algo así? ¿Por qué significa un obstáculo y no una ventaja? Es preocupante ser consciente de todos los desafíos que voy a enfrentar, y saber que en muchos casos tendré que “pelear” por las oportunidades porque no me serán dadas sin sacrificio aun en las instituciones públicas.</p>
--	---	---

<p>565 566 567 568 569 570 571</p>	<p>Cuando cayó el carro eran las 5 de la mañana, todavía estaba oscuro, cuando quedó el carro así, y yo abrí los ojos porque ya estábamos girando, Sarita gritó y fue cuando yo me desperté. Sarita quedó allá, allá metida, porque yo la acostaba en el lado de atrás sin cinturón, sino acostadita con un poco de cobijas, y bueno, y Sarita venía de haberle quitado una férula, porque se había fracturado un pie en el Sumapaz, y venía a sustentar unos trabajos, (jajaja -risa nerviosa-) y se volvió a lastimar el pie.</p>	
<p>572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587</p>	<p>Yo lloraba, era de esa tristeza de habérmela llevado, porque los profes si me decían: <i>“Qué profe, eso ya déjela”</i>; pero yo por la conciencia de que Sarita no, <i>“usted tiene que ir a sustentar como se le ocurre y no sé qué”</i>; y ella bien chiquita pues la llevé casi que a la fuerza, más por mi voluntad, no porque me estuvieran exigiendo. Cuando la niña <i>“mami me duele el pie”</i>. No, Dios mío, casi que no salimos de ahí, porque salimos por mi puerta, y lo peor fue que yo medio empujé el carro, y dije bueno, <i>“el carro está ahí como bien”</i>, entonces me volví a meter a sacar la maleta del computador y todas las cosas, la maleta de la comida, y dije voy a sacar esas cosas, y ya. Pasó un señor en una moto, le di plata, le dije: <i>“Mire, dígame a la rectora tal que estoy en estas, no sé qué, y si pueden llamar, que llamaran a mi esposo”</i>, porque no cogía señal. El señor me dijo: <i>“No, camina un poquito hasta allí, que yo vi como militares por ahí, ellos tienen señal y te hacen la llamada”</i>. Y así fue.</p>	
<p>588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599</p>	<p>Y Sarita era la que me calmaba porque la que lloraba era yo: <i>“tranquila mami, que estoy bien, mírame, estoy bien, estamos bien”</i>; pero yo no podía del remordimiento, porque yo fui muy irresponsable de haberme subido así, entonces cuando pasa eso, el médico me dijo: <i>“No, profe usted no puede seguir allá”</i>; y además, porque yo tenía unos problemas allá con dos maestras del ciclo y no, es una cosa muy complicada, es una cosa muy difícil el trabajo en equipo que nada que ver, pero si nos exigían cosas juntas, pero ellas no se adaptaban, yo trataba, pero no les gustaba. El caso fue que cuando él me dijo eso, dije ah no, ya me dio la recomendación, eso era ya medicina laboral, eso era ya lo del traslado, era rapidísimo.</p>	<p>495,496: La flexibilización en cuanto a los procesos para graduarse son un factor fundamental para apoyar a lo estudiantes (en el nivel académico que sea). En este momento la Universidad Distrital también tiene un gran portafolio, puede ser por pasantías, tesis, emprendimiento, ver materias de posgrado, etc. Esta variedad de opciones permite que los estudiantes escojan la que mejor se adapta a sus posibilidades y consigan el título, no tenía conocimiento de que algunas instituciones también dieran otras opciones en el posgrado, pero me parece indispensable, las oportunidades así pueden hacer la diferencia entre que una persona logre o no graduarse.</p>
<p>600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612</p>	<p>Para el traslado tocaba ir los martes a donde William Gil, así se llamaba el señor de la Secretaría que daba los traslados y yo los martes allá metida. Yo sí empecé el año siguiente en Sumapaz, pues yo le decía a mi esposo, pues vaya, y en una de esas veces yo lo llamé a las tres en punto, y le dije, pásenme al señor, y me lo pasó y me dijo: <i>“Profe, ¿cómo está? no sé qué”</i>, cuando me dice: <i>“Le voy a leer lo que hay”</i>, y listo: <i>“Hágale William”</i>, cuando me dice que está El Destino, El Destino en la mañana, de no creer, yo seguía en la ruralidad, seguía con ese soporte económico que dan; yo no lo podía creer, no lo pensé, dije, claro, ese me sirve, hay un jardín, jardín en la mañana, <i>“El Destino, sí dame ese, dame ese, dame ese”</i>, ese día brinqué de la felicidad, yo no lo podía creer, ese mismo día, al otro día, aliste todo, dejé todo empacado.</p>	<p>503-517: Los estudiantes se fortalecen cuando los procesos en el aula se vuelven colectivos, y no apuntan hacia los méritos individuales, exactamente de la misma manera sucede con los docentes, la oportunidad de poder debatir con otras personas, enterarse de otros proyectos, participar de charlas, reuniones e interactuar con personas que tiene mas trayectoria que uno en un determinado campo de interés es fundamental para nuestra formación, aprendemos muchísimo mas en</p>
<p>613 614 615 616 617 618 619 620 621 622</p>	<p>Yo alcancé a llegar al Sumapaz a la semana de desarrollo institucional, y esas profes cómo me miraban, dirían, <i>“esta profe otra vez acá”</i>, pero yo ya sabía que eso me iba a salir, yo sabía que eso me iba a salir. Entonces me fui para donde el profe Hermes (Rector del Colegio Rural El Destino), él estaba recién llegado, el profe me llevaba poquitico, yo recuerdo que yo cogí mi carrito, me vine, paré en El Destino, con la carta que decía inicio de labores y toda esa vaina. Y oiga, ¡qué cosa!, el profe casi no me recibe, una semana me mantuvo penando, porque como yo iba con ese papel de salud mental, porque era pico de estrés. Pero yo estaba bien, yo sabía que estaba bien, pero como él estaba con el tema de la profe Victoria</p>	

<p>623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680</p>	<p>como saliendo (profesora que estaba en proceso de pensión por invalidez por salud mental), él estaba como con ese problema ahí, pues ahorita lo entiendo, pero me tuvo una semana, una semana. Yo decía: <i>“Este profe no me va a dar esta oportunidad”</i>. Y yo más feliz, porque iba a quedar en El Destino.</p> <p>Cuando a la semana, dije: <i>“No, me tocó contarle toda la verdad”</i>; y me tocó irme con toda mi carpeta médica y como yo sabía que había pico y placa a las seis de la mañana, yo llegué temprano y él llegó temprano, y me le metí a la oficina como a las seis y cuarto. <i>“No profe, qué pena, yo ser tan atrevida, no sé qué, mire, profe, le voy a decir la verdad. Si usted me tiene aquí una semana, pues dígame si usted me va a recibir o no, pero yo le voy a explicar toda la mi situación, no crea que es que yo estoy loca o una cosa así, o le voy a dejar el trabajo tirado, o voy a maltratar a los niños, sí, déjeme, yo le explico todo”</i>...y apenas me escuchó toda la historia, le conté todo, hasta el más mínimo detalle, del Sumapaz de todo el tema del estrés, bueno, allá, aparte las cosas, hubieron otras cosas... se me robaron una plata, se me robaron cuatro millones de un fondo que yo hice y esa plata me la han robado del cuarto. O sea, yo estaba así súper cargada, yo decía: <i>“¿Pero, porque no me quieren acá?”</i></p> <p>El caso fue que todo se lo conté con lujo de detalles y me dijo: <i>“Listo, profe, le voy a dar la oportunidad”</i>; <i>“Sí profe, déjeme, que yo no lo defraudo a usted, yo conozco mi trabajo, no se preocupe. Sí, no se preocupe”</i>. Y era para abrir jardín, era para esos niños chiquitos nuevos que llegaban, (jajaja) entonces, niños nuevos, profe nueva, el caso fue que así fue y ya llegué. En el Destino llegué en el 2018... 18, 19, 20, 21. Durante esos años yo hice un proyecto que llamaba Cien Lenguajes. También así como bajo perfil, sí, como a puerta cerrada, digámoslo, porque también allá trabajar en equipo también difícil, difícil, difícil, yo también lo intenté. Yo no puedo decir que haya sido siempre yo, o sea, yo lo intentaba. Entonces yo fui maestra en el 20, 21, del proyecto Cien Lenguajes.</p> <p>Y me cogió la pandemia en El Destino, y era la única profe de preescolar que daba clases en los jueves virtuales, la única <i>“¿Cómo no se va a poder que los niños estén en una pantalla?”</i> El que pueda así sean dos o tres, no importa, y así empezamos. Cuando ya no eran dos o tres, sino que eran diez, y se fueron vinculando, hasta que al siguiente año ya las otras profes dijeron: <i>“Ahhh pues cómo no se va a poder”</i> si todos los profes, si todos los papás tienen internet.</p> <p>El proyecto se llamó Cien Lenguajes y también, un proyecto muy bonito y lo presenté con el IDEP y con la Universidad de EAFiT. Después, como a mí me ha gustado el tema de las escuelitas, entre comillas, porque mi rector actual escucha escuelitas y mejor dicho lo “vacea” a uno, pero uno lo dice de forma cariñosa, pero él no lo ve así. Yo decía, no, <i>“qué rico las escuelitas”</i> y más que no se pudo trabajar en equipo como yo quería en El Destino. Yo supe que las escuelitas de arriba (de Usme alto) necesitaban un educador especial, entonces, un día, en un descanso en el colegio El Destino, pedí permiso y me fui a buscar al profe Julio sin conocer (director rural de las escuelas de Usme Alto). Le dije: <i>“Profe yo soy fulanita de tal, yo soy educadora especial ¿usted por qué no me trae para acá como educadora especial?”</i>. Me dijo: <i>“No, profe, yo no puedo hacer eso. Yo podría, de pronto, si hay una vacante de npreescolar, yo la traigo, y estando usted como profe de preescolar, yo puedo hacer el cambio”</i>. Le digo: <i>“Bueno profe, de todas maneras, yo estoy aquí en El Destino, ya no sé qué...”</i>.</p>	<p>ensambles colectivos, y en la práctica que leyendo a académicos destacados en la historia de la educación. De ahí, que quienes quieren cambiar algo busquen siempre apoyarse en otros, como decentes reconocemos que no somos poseedores de todo el conocimiento, y que trabajando en equipo logramos mucho más, sin embargo, esto esta condicionado por la disposición de nuestros pares para desarrollar dicho trabajo en conjunto.</p> <p>521-527: Cuando se quiere proponer un proyecto en un determinado territorio, muchas veces como docentes investigadores nos topamos con la falta de antecedentes académicos que encontramos, con esta información se puede asumir que nunca se han realizado proyectos en dichos lugares, pero en muchos casos tal como menciona la profe lo que sucede en realidad es que aquello que hacemos en los colegios no sale de ahí, no se muestra en otros lados, no se publica, pero como ella menciona es de gran importancia darlo a conocer, también para que quienes estamos interesados podamos llegar a querer fortalecer lo que se ha construido y no solo a proponer nuevos proyectos con la idea de que no se ha hecho nada antes.</p>
--	--	--

<p>681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694</p>	<p>Me acuerdo qué, desayunamos, porque en todas las escuelitas hay cocina y uno desayuna y todo. Y a los dos años, a los dos años me llama el profe Julio, él me contactó. Me dijo: <i>“Profe, hay una vacante, hay dos vacantes de preescolar, ¿le interesa?”</i> Le dije: <i>“Claro que me interesa mucho, mucho, mucho”</i>. Y fue cuando empezamos el proceso, yo ya tenía el certificado del IDEP, de que había participado con ellos; entonces entre los traslados el que más me aplicaba era este, tener un incentivo con el IDEP y dije, pues acá lo tengo y empecé a pedir la carta porque no la tenía porque estaba como cerrando ese proceso y el traslado se dio facilito, facilito; y fue cuando me fui para allá en el 2019, estamos en el 24 ¿no? Yo llevo todo el 22 y todo el 24 con ellos y estando allá con ellos, en el 22, el año antepasado, es cuando sale lo de STEM, que también fue un logro bonito.</p>	
<p>695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713</p>	<p>Uno tiene la posibilidad de mostrar el trabajo que hacen los niños, ¿por qué no hacerlo? Y más del campo, ¿sí? Digamos que esas oportunidades se dan en esos programas del IDEP, de la Secretaría, de las Cajas de Compensación. Eso es a lo que yo le apunto, yo sé que es trabajo extra, yo lo sé, le toca a uno quedarse más o llegar más temprano o llegar a la casa y escribir o mandar tal cosa, eso es trabajo extra. Pero yo lo hago con mucho gusto porque uno sabe que, digamos, que esa presencia de los niños de por allá se va a ver en algún momento y eso fue lo que me pasó con STEM. Entonces, cuando llega Saber Digital y yo trabajo con una profe que le quedan dos años para pensionarse, digamos que la visión de ellos es un poco diferente también a la de uno. Pero me ha ido bien con ella, gracias a Dios. Cuando yo llegué lo que más le pedí yo a Dios es tener un buen equipo de trabajo. Yo decía: <i>“No, qué rico uno llegar a un colegio donde uno la rompa con los profes, pero bien chévere”</i>. Que no se me ha dado hasta el momento, porque con ella me ha tocado entenderla mucho, pero al menos ella dio apertura, y al menos no me dice que no a las cosas, se adapta. Que me ha tocado recordarle algunas cositas, pero aun así.</p>	<p>572-575: La maternidad o la paternidad siempre son factores que se deben tener en cuenta a la hora de pensarse cuales son las condiciones laborales que necesita un docente para desarrollar su labor sin que ello comprometa su estabilidad familiar, si la familia es uno de los núcleos más importantes de la sociedad, el bienestar de la misma no puede estar por debajo de otras prioridades, no digo que tenga que estar por encima, pero definitivamente si a la par, no es lo mismo ser docente si eres padre o madre y participas activamente de ese rol, a si no lo eres. Si se debe conocer el contexto de los estudiantes para poder apoyarlos, se debe conocer también el de los profesores para cuidarlos, no hay que normalizar nunca los sacrificios y el cansancio extremo en pro de seguirnos formando, es indispensable luchar por trabajar en condiciones dignas donde se garantice nuestro cuidado físico, emocional y económico.</p>
<p>714 715 716 717 718 719 720</p>	<p>Cuando estuvimos en la Gala de los Mejores con ella, ese día me abrazó y me decía: <i>“Adrianita, yo he aprendido mucho de tí”</i>, feliz ella. Le vi en su rostro que estaba contenta, Pero obviamente fue un trabajo de las dos, pero yo lo direcciono mucho, yo soy la que escribo, yo soy... <i>“No, pregúntele a Adrianita, todo es con Adrianita. Todo es Adrianita”</i> Ay Dios mío.</p>	
<p>721 722 723 724 725</p>	<p>Eso pasó con Saber Digital. Cuando hice lo de Saber Digital, pues les escribo a STEM. Allí había que participar en un proceso, unos pasos, hacer una presentación. Yo ya sé cómo es eso. Cuando Nidiecita me mira y me dice <i>“¿le hacemos o qué, Adrianita?”</i> Le digo, pues... Pero esas preguntas de ella, es porque me figura a mí (jajaja).</p>	
<p>726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738</p>	<p>El caso fue que empezamos el proceso y esos niños del campo son muy lindos, son súper propositivos, toca darles la oportunidad de que hablen. En esta escuelita tengo los niños más pequeños, tengo niños de tres a ocho años y yo se los tengo que pasar a Nidia, entre comillas, ya leyendo y escribiendo, pero yo se los paso con otras habilidades más fuertes. Ellas solo se fijan en la lectura y en la escritura, pero yo se los paso con otras cosas. Los niños que yo le pasé a ella el año pasado son niños más propositivos, que hablan más, en una salida preguntan. Entonces uno dice <i>“Este pasó por mis manos”</i> ¿sí? Pero como ellos se fijan, saben leer y escribir. Eso es como lo primordial para ellos.</p>	

739	El caso es que en STEM nos inscribimos con niños de ella y un niño de	
740	mi salón, el de segundo más grandecito de mi salón. Y empieza todo un	
741	proceso que ellos nos dan el paso a paso. No es que fuera difícil porque	
742	ellos nos iban diciendo como qué tocaba hacer, pero los niños si generan,	
743	los mismos niños identifican una necesidad. Ellos solitos la identificaron	
744	en el medio de las conversaciones y después ellos generan la solución	
745	también. Que fue cuando entrevistamos al profesor Nixon Medina del	
746	Destino con Sebastián y con Juan Pablo y ellos no lo olvidan, lo recuerdan	
747	todavía al Profe Nix.	
748		
749	Entonces, de 600 equipos que se inscribieron, quedamos en el puesto	
750	octavo. Fuimos subiendo, fuimos subiendo. Cuando llegamos allá, que	
751	eran 50 finalistas, pues yo sí tenía mucha esperanza que de pronto	
752	quedáramos. De pronto quedáramos, uno no sabe. Pero no, había unos	
753	proyectos muy geniales. Pero el único colegio rural creo que éramos	
754	nosotros y otro éramos como solo dos colegios rurales dentro de toda esa	
755	gente. Y yo les dije a mis niños que fuéramos con Ruana y fueron con	
756	Ruanita de Ovejo, todos con Ruanita de esas blanquitas. No, se veían	
757	divinos a mí se me ponía la piel de gallina cuando los veía. Yo los grabé	
758	exponiéndole a esos tres jurados. Y ese video es espectacular.	
759		
760	Y así, todos serios. Solamente hay uno como medio jocoso. Había dos así	
761	todos serios. Y el otro si no. Pero mi Juan Pablo, eso sí, el de segundo, se	
762	defendió, era el que más hablaba. El punto fue que el prototipo que	
763	hicimos pues no nos funcionó en el momento. Se le salió el agua por todo	
764	lado. No funcionó mucho. Entonces apenas Juan Pablo me miraba y yo	
765	con la piel de gallina. Y sufrimos con eso. No se pueden imaginar cuántas	
766	tardes nos quedamos en Las Mercedes tratando de que eso funcionara.	
767	Yo pienso que eso no nos favoreció. Porque cuando funcionó el sistema,	
768	se le salió el agua. Y nosotros nos mirábamos con los niños y no, ya pailas.	
769	Pero muy hermoso. Fue un proceso maravilloso. Pues algo que me da	
770	tristeza en medio de todo, de lo que cuento es que a veces los rectores y	
771	los jefes no ven eso. Eso pasó en lo privado.	
772		
773	Me pasó con el profe Miguel en el colegio Cafam, cuando salí de allí. Y	
774	sigue pasando. Hay profes que no reconocen lo que uno hace. El consuelo	
775	que nos queda, decíamos en la Gala de los Mejores con Nidiecita, las dos	
776	ahí sentadas, decíamos que el consuelo que le queda a uno es que son	
777	los niños a los que les queda el aprendizaje, y digamos allá en el Colegio	
778	Rural Las Mercedes, pues aquí hoy saben que hay un colegio que se llama	
779	Rural Las Mercedes, y que hay unos niños que hacen algunas cosas en	
780	ese proyecto.	
781		
782	Me parece que eso es muy valioso. Ese día de la Gala de los Mejores,	
783	digamos que el proyecto de nosotras fue por lectura y escritura	
784	precisamente, este proyecto se llama Tejiendo Identidad Campesina.	
785	Entonces, cuando yo llegué a Las Mercedes, algo muy lindo que hizo	
786	Nidiecita, que no lo hace un profe de esas edades ni de esos años de	
787	servicio, fue que en la biblioteca me mostró, sacó un poco de carpetas,	
788	porque lo que ella hacía era tomar fotos y archivarlas. Me parece bien,	
789	pero lo que ella no hace es escribir. Cuando me muestra eso, ella hizo del	
790	árbol nativo, un bosque nativo, un bosque con árboles ya gigantes donde	
791	los que son ya profesionales los sembraron cuando eran muchachos y	
792	está el bosque en la escuela, y ella se siente súper orgullosa de eso. Me	
793	mostró fotos de ese proceso, fotos de la huerta, fotos de no sé qué, y yo	
794	la escuchaba y pues me dio mucha gratitud que lo hiciera conmigo. Muy	
795	lindo que comparta todo eso conmigo. Entonces fue cuando en esos días	
796	yo le dije a ella: <i>“Nidiecita, pues si tú quieres, empecemos a recoger eso</i>	
		648-652: Esto es algo que me genera mucha curiosidad y a día de hoy no entiendo, ¿Por qué unos docentes reconocen el valor de trabajar en equipo y otros se cierran de lleno a hacerlo?, se que existen diferencias generacionales, y con ello diferencias en el modo como se concibe la práctica educativa, tal vez idealizo a los docentes y asumo que todos queremos lo mejor para los estudiantes aun si eso supone abandonar creencias y paradigmas obsoletos, hace mucho asumí que mi profesión va a estar atravesada por el cambio y mi trabajo será adaptarme para llevar lo mejor al aula, me cuestan pensar que otros no se reconocen en la misma postura y dificultan el trabajo de quienes sí.

<p>797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854</p>	<p><i>que tú haces y démosle como una formita para que no sea como tan abrupto que yo llegue con una vaina nueva”.</i></p> <p>Yo le expliqué a ella que lo mío era el lenguaje, que lo mío era la lectura y la escritura, yo siempre trabajaba todo el tema del lenguaje, pero: <i>“Si sumercé quiere, pues tengamos presente todo lo que sumercé ha hecho”.</i> Hicimos el proyecto que se llama Tejiendo Identidad Campesina y con ese proyecto fue que me fui para México en abril y con ese proyecto fue que estuvimos ahorita en la Gala de los Mejores y es el que yo muestro siempre: Tejiendo Identidad Campesina. Entonces por medio de los productos que se cultivan en la vereda, por medio de las prácticas porque allá todavía hilan la lana, hacen queso, hacen yogur. Este año quisimos ir a las casas y cocinar las recetas de las abuelitas.</p> <p>Entonces la profesora hacía su actividad, su gestión, pero yo eso lo transformaba en lectura y escritura y tienen una cantidad de textos ahí con eso. Lo que nos llevó a la Gala fue Tejiendo Identidad Campesina. Me siento bien agradecida con Nidiecita, no ha sido fácil, pero al menos ha sido reconocido. El día de la gala me abrazo y ella que es así como muy seria: <i>“Adrianita he aprendido mucho de usted”</i> y no sé qué. <i>“No, Nidiecita, es que todo en la vida se puede lograr”</i>, pero toca es como hacerlo sobre todo con amor. Sobre todo con cariño de lo que se hace. Y defenderlo. Porque no faltan los que hablan mal de la educación o de la educación pública. Le toca a uno estar como defendiendo eso porque no todos somos iguales, ¿sí? Cuando alguien habla así, pues no todos lo hacen, como hay profes que ya sabemos cómo son, hay otros muy pilosos y que sacan unas cosas pero maravillosas.</p> <p>Cuando uno se enfrenta a la idea de que uno se va a ganar un salario con ese trabajo, hay cierto grado también de responsabilidad ahí. Las prácticas, digamos que le dan como una perspectiva. Pero no totalmente. Pienso que las prácticas tienen que ser muy reflexionadas. Pero la reflexión que uno hace del pregrado no es la misma, pues uno no es el mismo de antes. Uno madura a través del tiempo.</p> <p>Sí, hubiese querido mucho que se contrastara todo lo que le enseñan esos teóricos, o las personas que mencionan, que uno estudia, que Vygotsky, que toda esa gente que uno estudia. Que Piaget, los de siempre. Ahoritica es que uno escucha a unos nuevos, que Oliver... pero contrastar eso con la práctica. Pero eso hace falta.</p> <p>Tampoco nadie me dijo <i>“Qué bueno que usted escriba sus reflexiones”</i>, por ejemplo. Que eso lo he venido aprendiendo no hace mucho para acá, o sea, hace poco. Es importante escribir, porque no todo queda acá en la memoria. Cuando uno mismo hace la reflexión, después uno conversa con alguien y hasta puede sacar sus apuntes y decir, mire... Digamos que esas prácticas sí requieren ser más reflexivas. Desde uno mismo y desde el profe que le esté asesorando, que no sé cómo llamar a esa persona ahorita, y desde los mismos compañeros.</p> <p>Después la realidad que se vive, uno llega a colegios donde no hay equipo de trabajo. A usted le toca sola. Qué tristeza. Que yo tenga una red con una profe de Suba, con una profe pensionada, con una profe de Kennedy porque en mi colegio no encontré con quien. Porque yo les dije <i>“profes, pertenezco a una red de... porque yo quisiera hacer una red con profes rurales”</i>. Yo sueño con eso, que sean rurales, para empezar a escribir de la ruralidad. Que me parece que no hay nada escrito, que hace mucha falta investigar sobre lectura y escritura en la ruralidad. O sea, un niño del</p>	<p>655-661: Este es un gran ejemplo de la habilidad de adaptación que requerimos tener como maestros, como dice la profe “¿Cómo no se va a poder?”, si lo que esta en juego es la educación, adaptarse para garantizarla es una obligación, un compromiso de quienes formamos porque reconocemos la importancia y lo indispensable que es que no se fracture dicho proceso.</p> <p>672-674: Me parece muy bonito leer toda la dedicación y el amor que puso la profesora en cada uno de sus proyectos, donde sea que estuvo dio lo mejor de sí, y siempre buscaba como dejar su aporte, como hacer algo diferente. Me hace reafirmar que en mi profesión no todo se reduce al trabajo en el aula, hay cosas mas allá, proyectos que deben trascender para hacer algo diferente, que es difícil, si claro, hay muchos obstáculos, pero la recompensa está en la satisfacción que sentimos, en las vidas que cambiamos, porque trabajamos con personas, no con máquinas, apuntamos a mejorar su calidad de vida, y también buscamos ser fieles a nosotros mismos, a nuestras creencias, nuestro proceso, a aquello que consideramos importantes. La profesora busco donde era necesitada y lucho para estar en esos espacios, por ayudar a quienes requerían de sus conocimientos, no se quedo quieta nunca, es un gran ejemplo para lo que estamos empezando.</p>
--	---	--

<p>855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912</p>	<p>campo, no sé, que tiene menos oportunidades y menos acceso a todo, pues el proceso tiene que ser diferente, pero no hay con quién.</p> <p>Entonces, la práctica, la clave es que sea reflexiva en algún momento y contrastarla con los teóricos, porque qué rico es contrastar, porque esa persona que investigó y descubrió tal cosa, pues mirar, si en mi contexto pasa lo mismo o no pasa lo mismo, pues para beneficio de los niños. Todo el tiempo es para beneficio de la educación, es lo que uno dice.</p> <p>Yo intento hacer las cosas mejores, así nadie me vea, en lo privado, se me paraba el coordinador Jairo, que era así súper serio. Y yo tenía que actuar, casi que por darle gusto a él. Era la verdad, por darle gusto, porque él se iba y yo ya seguía con lo mío. Él cogía los cuadernos y cogía el plan de estudios y si usted va acá, pues va con las otras dos profes, y eso a mí me estresaba. ¿Qué pasa ahoritica en lo público? Pues con la pedagogía por proyectos, que es lo que yo hago. Yo tengo niños de distintas edades. Y entre comillas, mi rector ¿qué es lo que quiere? Pues que haga mesitas, porque eso es lo que él quiere con la Escuela Nueva; que yo haga mesitas, y que les ponga la cartilla de transición aquí, la cartilla de primero y la cartilla de segundo, y que copien. Él sería feliz con eso. Pero él no se mete en eso. Él sabe que yo hago pedagogía por proyectos, entonces yo monto todo un proyecto, el proyecto de las mariposas que fue este año, por ejemplo. A través del proceso de la mariposa trabajé lectura, escritura, algo de ciencia, algo de sociales, los tipos de vivienda, un poconón de temitas, que yo iba salpicando del plan de estudios, y decía, ya trabajé esto (jajaja), ya saqué esto, ya saqué eso, pero no en el orden cronológico como lo pide un colegio privado.</p> <p>Para mí es muy significativo, muy valioso que un niño del campo pregunte. Que día hicimos una salida a la granja de la Casa Feliz, a donde Gonzalo que trabaja con retamo espinoso. Contacté a don Gonzalo, porque todas las salidas yo las contacto, y bueno. Por medio de un vigilante del colegio. Entonces, que vayamos a la Casita Feliz, me hice la salida, no sé qué y los niños cómo preguntaban. Y luego me encuentro en el Facebook su comentario que eso me llenó de alegría y me decía que los niños le habían encantado porque preguntaban, yo decía <i>“qué maravilloso que él reconozca eso”</i>, así que eso lo tuve por ahí en el estado porque yo me sentí muy orgullosa porque claro, yo recuerdo que en esos días, como dos semanas preparándolos. <i>“Nos vamos a ir a la casa de fulanito de tal”</i>, les mostré videos para que ellos llegaran contextualizados.</p> <p>Qué es lo que pasa a veces con los profes tradicionales, que hacen las cosas y suponen que los niños tal cosa. No, a los niños hay que explicárselos el por qué, o el para dónde o el para qué, que es lo que a mí me gusta hacer con los chiquiticos. El caso es que en esa visita se lograron cosas maravillosas con los niños porque preguntaron mucho. Yo pienso que estar en la ruralidad sería un desperdicio total si no se aprovecha el territorio, total y nosotros como profes no podemos limitarnos. Yo sé que hay una normatividad pues listo, pidamos el permiso un mes antes si los piden, hagámoslo. No por eso limitarnos.</p> <p>Ser maestra de la educación pública me permite ser como más libre en eso, más libre, esa es la palabra, entonces por eso hemos hecho tantas salidas, los he traído al Tunal, fuimos a la UniMinuto a conocer otros espacios, saber que existen tantas cosas, es como brindarles otros espacios distintos también y aprovechar la ruralidad es inconcebible que uno estando en el campo no pueda salir.</p>	<p>726-735: Aquí se ven reflejadas las virtudes de otros métodos de enseñanza, no se le apunta solo a que los estudiantes aprendan lo básico, lo que aparece en el syllabus o en el temario, a que desarrollen lo mínimo cuando hablamos de habilidades cognitivas, se apunta mas alto, porque como docente uno sabe que eso les va a servir toda la vida y mas si hablamos de niños campesinos. Que bonito y que importante hacer que sus voces lleguen a más espacios, que sean preguntones, que se cuestionen, que sean vivaces y se sientan escuchados, que sus preguntas obtengan respuestas para que no dejen nunca de hacerlas, como docente en formación reconozco la importancia de darle valor y prioridad a esas otras formas de enseñar que poco a poco van germinando en la mente de mas profesores y demuestran con crecer las posibilidades que se abren.</p> <p>740-744: Esto mismo es lo que yo quiero lograr con mis estudiantes, que sean activos, que propongan, formulen hipótesis, las pongan a prueba, propongan soluciones, que se vuelvan lideres y líderes, se ayuden entre ellos, identifiquen sus debilidades</p>
--	--	---

<p>913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970</p>	<p>Algo que me encanta es poder compartir los saberes, poder hablar del mismo tema con una persona que le apasiona igual que a uno. Eso no se encuentra fácil, es la queja de casi todos los compañeros de las redes. A veces nos ponemos a charlar y eso es lo que uno encuentra en el colegio, que no hay con quien hablar y compartir. Cuando yo llego a las redes yo llegué a un encuentro de redes que hizo el IDEP, que me entero por medio de un mensaje de correo que iba a haber un encuentro de redes entonces yo me pregunto ¿esa vaina qué será? pues me acuerdo que, del Destino salí sin almorzar (jajaja), cansada pero voy a ir, ¿eso qué será? Y me fui para el IDEP.</p> <p>Allá en un salón grande estaba la red de inclusión, había mucha gente, hicieron actividades entonces yo empecé a preguntarle a alguien de qué se trataba, me contextualizo un poquito y fue cuando conocí a los de la Red de Lenguaje cuando miré esta es la red de lenguaje ya me contacté con una persona ahí y ya por ahí me fui metiendo. Me dijeron “No, tienes que pagar una membresía, tienes que tener un equipo”. Empecé a conseguir un equipo con compañeras de La Sabana, con compañeras que estudié hicimos como dos o tres encuentros, no hicimos más porque a cada una se le complicó: una tenía el esposo enfermo, la otra no sé qué cosas y no pudo.</p> <p>El caso fue que un colectivo me acogió, un colectivo me acogió y me dijo pues que si quería estar en sus reuniones como asistente y pues me acogieron. Pertenecer a una red, le abre a uno la perspectiva como maestro porque uno sabe que uno puede investigar.</p> <p>Yo sueño con investigar en el aula yo les decía en algún espacio en la red que uno es un científico de la educación y uno puede serlo porque, yo les decía, así como un doctor, cierto, un doctor se actualiza, ¿cómo es posible que las prácticas pedagógicas sean las de hace cincuenta años?</p> <p>Un niño aprende con mamemimomu, pero qué tal si yo le enseño de otra manera y ese niño más adelante va a ser más propositivo, más argumentativo, cierto se va a desarrollar más en lo oral; aparte de leer y escribir; entonces digamos que ese es como mi argumento yo desarrollo primero eso y luego la lectura y la escritura porque eso llega porque llega. Pero lo importante es que él desde acá pues tenga como un pensamiento, esas habilidades como más dispuestas al aprendizaje. Pertenecer a una red, todos deberíamos pertenecer a una red, todos los maestros deberíamos pertenecer. Pero eso requiere tiempo, tiempo que la gente no quiere dar.</p> <p>La red donde estoy hace un encuentro internacional cada dos años porque esa red también es Latinoamericana. Joseph Oliver fue la que impulsó eso, el otro año el encuentro es en Argentina y toda la gente hablando del lenguaje, ¡super! (jajaja) y hay profes universitarios, profes de colegio.</p> <p>En el IDEP, que fulanito va a mostrar su proyecto, y yo me pegaba esos viajes solo para escucharlos. Cuando yo empecé a entender que lo que uno hace también es importante, que es lo que pasa en el aula, cuando uno está ahí tan solito, que uno cree que eso no es importante. Pero a mí el IDEP me abrió los ojos. Por ejemplo, Alexander Rubio, para mí esa filosofía de él y esa forma de ver a los pedagogos me parece genial y me abrió mucho los ojos. Porque yo decía, ah bueno, lo que uno hace sí. Por ejemplo, yo me fui con nueve de profes para México en abril.</p>	<p>y fortalezas y trabajen en cada una de ellas, que se asuman como sujetos importantes en la construcción de su territorio y se entiendan como parte de un tejido donde son importantes, porque en ellos habitan un millón de posibilidades y tienen el poder de hacerlas posible con ayuda de quienes estamos ahí para ayudarlos, guiarlos y formarlos.</p> <p>754-756: La representación siempre será indispensable, porque el campesinado existe, vive y resiste, no son iguales los niños de todos los territorios, por eso es importante mostrar de dónde vienen y conectarlos entre unos y otros, que reconozcan lo que los diferencia, pero también lo que los une. Es importante apuntarle a que se sientan orgullosas de quienes son, que fortalezcan su identidad territorial, y a los espacios que lleguen resalte de quien es la voz que esta hablando y que tiene para contar.</p> <p>772-779: Los profesores como cualquier otro profesional merecemos reconocimiento, es cierto que somos capaces de aceptar por nosotros mismos el valor del trabajo que realizamos y mas cuando es extracurricular, pero el reconocimiento está ligado al cuidado de nuestra salud emocional, porque somos personas, que se diga en voz alta que estamos haciendo la diferencia, que lo que hacemos da resultados, que nuestros estudiantes son también más felices por nuestra labor, nos llena el pecho, las palabras en voz alta son fundamentales, y nos da motivación para continuar o emprender con nuevas ideas.</p> <p>795-797: Como ya había mencionado, no es lo mismo</p>
--	---	--

<p>971 972 973 974 975 976 977 978 979</p>	<p>Mi proyecto, uno no lo ve tan boom, pero sí. Y ustedes vieran, todos los días tocó exponerlo, en todos los días lo expuse en la Pedagógica de México, lo expuse en CONAPE, que es como decir aquí el Ministerio. Todos los días había que exponer y entonces allá, digamos que hacían preguntas de su proyecto. Sí es importante y sí es valioso, yo decía, sí, pero como uno está acá metido en su cascarón, pues uno cree que no sea importante. Pero cuando uno lo empieza a mostrar, digamos que ese estatus de profe investigador, como que uno se empieza a convencer de eso. Y esos ojos no se los abre a uno nadie, uno mismo se los abre.</p>	<p>empezar de cero y asumir que nadie ha hecho nada antes a continuar, partiendo del trabajo de quienes han estado antes que nosotros, porque se recogen experiencias, se recoge historia, la memoria y las narrativas son algo vivo que no empiezan en el presente, tiene sus raíces profundamente sumergidas en el pasado, conocerlo genera tal como dice la profe Adriana una “identidad campesina”, que bonito que como docentes retomemos lo que otro han hecho, dar nuestro aporte desde lo que sabemos y conocemos y hacer llegar eso a otros lugares.</p>
<p>980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990</p>	<p>Y yo ¿cómo me di cuenta? pues estando en lo público, porque estando uno en lo privado, no es por nada, pero es ahí agachado haciendo lo que le dicen allá en el colegio, que el plan de estudios es este. Qué es lo que pasa ahorita con la política pública de lectura y escritura. Yo me gané este premio, pero donde la red vea que yo estaba ya como ganando en este premio no me hubieran aplaudido mucho porque la política de lectura y escritura es otra, es de hace 50 años. Ellos pretenden que sigamos enseñando con sílabas y así no es. Entonces yo quiero investigar, demostrándoles, que con proyectos de aula el niño también aprende a leer y a escribir. Esa es la idea.</p>	<p>Además, hay un ejercicio de reconocimiento del trabajo de otros profesores, ese reconocimiento que si otros no han dado tenemos la posibilidad de darlo nosotros, y compartir de forma colectiva la satisfacción por los logros alcanzados.</p>
<p>991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008</p>	<p>En el nodo que yo estoy, en Semillando hay una profesora pensionada y es la coordinadora de nosotras. Es la que nos llama, es la que nos hace pensar, es una profe que nos dice... pero apasionadísima y está pensionada. El nuevo colegio de Suba, el de Abel Rodríguez, que es más bien nuevo, allá quieren trabajar por campos de pensamiento y llamaron a la Red del Lenguaje, a Fabio Jurado. Está Sonia, que es la coordinadora, una compañera de mi grupo y otros profes de la red, están tratando de integrar el currículo en campos de pensamiento. A la profesora Luisa de la Escuelita del Hato la jalonaron para ese colegio. Entonces, ese colegio sólo tiene profes que manejan pedagogía por proyectos. Yo me imagino que ese colegio tendrá que tener resultados diferentes. Pero la idea es que el Abel Rodríguez, inclusive la esposa de Abel Rodríguez está en la red, la profe Cecilia Bayona, ella hace parte de la red. Entonces lo que está haciendo Fabio Jurado, es tratar de demostrar que cuando uno trabaja por proyectos, todo el tema de lectura y escritura fluye con mayor potencia, que enseñar con mamemimomu. Es una lucha, es una lucha con ese mamemimomu (jajaja). Es una lucha.</p>	<p>805-808: La identidad puede fortalecerse, pero no se construye en el aula, son las practicas, las experiencias los rituales, las tradiciones, la gastronomía, etc. lo que le dan un sello de identidad a cada comunidad y la diferencian de cualquier otra, así que, desde la escuela podemos retomarlas, y hacerlas parte del proceso formativo, porque la educación debe ser contextualizada para tener pertinencia en cada entorno escolar y en esa medida ser significativa para los niños.</p>
<p>1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018</p>	<p>Mi sueño es investigar la verdad y aprender a ser más fluida en la escritura porque eso sí me cuesta, pero yo pienso que no es imposible. Y puede uno encontrar más profes inquietos en más colegios, no solo en un colegio. Pero si hace falta, por ejemplo, en el nodo, cuando yo me reúno, se reúnen una vez al mes en la Nacional y nadie toca el tema ruralidad. En STEM, cuando yo asistía, pensé que iban a mencionar el tema ruralidad, pero no. Lo generalizan, lo meten ahí como en el montón. Entonces, qué rico uno poder hacer la diferencia con algo, así, y ¿cómo se hace? pues por medio de alguna investigación.</p>	<p>816-820: En la formación académica de los docentes no se habla de las emociones, como si no tuvieran nada que ver, a la pregunta ¿Por qué quiere ser docente? Parece que la respuesta no puede ser “porque me hace feliz”, se asume, que las emociones son un sustento muy débil o enclenque para sostener algo tan complejo como el ejercicio docente, yo no digo que puedan sostenerlo, amar algo no te hace bueno o perseverante en ello, pero definitivamente tiene que estar ligado, los proyectos que impregnamos con el</p>
<p>1019 1020 1021 1022 1023</p>	<p>Fin de la entrevista.</p>	

amor que sentimos por nuestra profesión, por la pasión y la esperanza de poder cambiar algo tienen una fuerza especial, destaco y valoro que la profesora Adriana hable del del cariño y del amor, en mi proyecto personal esta que ambas formen parte de mi ejercicio docente, porque si yo no soy feliz, no se como puedo generar estrategias con mis estudiantes para que ellos si lo sean.

826-829: Estoy muy de acuerdo, no es lo mismo hacer una práctica, cumplir con los trabajos, con los informes, el temario y pasar a la siguiente, que hacer una reflexión a conciencia sobre nuestra práctica, sobre lo que hacemos, como la hacemos, por qué lo hacemos, y los intereses de quien satisface la manera como desarrollamos nuestro trabajo. no dudo que con el tiempo y las experiencias lo que piense hoy se haya visto enriquecido, algunas cosas se abran ido, y serán reemplazadas por unas nuevas, estoy dispuesta a cambiar siempre y cuando tenga coherencia con mi proyecto personal y educativo.

837-838: Porque lo que no escribimos se olvida, me ha pasado en muchas ocasiones, pienso en anotar una frase para que nunca se me olviden los pilares que forman mi identidad, después de “meter la pata” me doy cuenta que ese error ya lo había cometido, pero con el paso del tiempo había olvidado que había reflexionado al respecto, como había mencionado, la palabra dicha es voz alta y aquí agrego también a la palabra escrita tienen un poder especial y deben existir.

846-861: Esto me parece clave, teniendo en cuenta que estoy a puertas de ejercer como docente, y es entender que en cada contexto la educación cambia. No existe una receta universal, lo que si es seguro es que, si uno pretende hacer lo mismo uno y otra vez, independientemente del curso, de colegio, de la zona en que este ese colegio

entonces va a ser muy difícil que el proceso de enseñanza-aprendizaje impacte a nuestros estudiantes. Existen desigualdades sociales, ambientales, geográficas, existen tensiones que cambian las problemáticas a abordar en cada lugar, no es posible homogenizar las vivencias de todas las comunidades y abordar la educación exactamente de la misma manera independientemente de lo que pasa fuera del aula, y hacerlo tiene grandes consecuencias, que pasa con el pensamiento crítico, con las habilidades de análisis, observación, argumentación, que pasa con la curiosidad, con las preguntas, etc. que pasa con las dificultades que enfrenta cada uno, no se puede hablar de flexibilización curricular si no están dadas las medidas por las cuales tiene que flexibilizarse, en que puntos, de que manera. Las necesidades de cada población no son las mismas, y si la educación esta para transformar la vida de los estudiantes no puede ser universal debe ser contextualizada.

895-900: Esto es algo que olvidamos seguido porque no se ha reforzado en nuestra formación académica, a pesar de que se puede hacer una analogía sencilla para entenderlo, si yo como adulto no haría algo que para mi no tiene sentido, que no tiene un por qué y un para que, porque valoramos nuestro tiempo, y porque si algo no nos interesa pues no queremos participar de ello, ¿Por qué sería diferente para los niños?, que tengamos el deber de guiarlos, encaminarlos y hacer lo que consideremos “mejor para ellos” no quiere decir que no tengamos que contarles o explicarles el por qué y el para que , y como dije, es algo que sé, pero que no he implementado en mis clases, y, le apunto a empezar a hacerlo, para que se sientas integrados, escuchados e importantes, yo no quiero imponerme sobre mis estudiantes, quiero construir puentes de comunicación activos y

sensibles para que ellos siempre estén en apertura de charlar conmigo, se trata de co-construir y darme cuenta de esa manera que sigo aprendiendo y muchos aprendizajes serán protagonizados por ellos.

905-910: Estoy completamente de acuerdo, una método muy poderoso para que los niños comprendan que hay un mundo de posibilidades es mostrarles ese mundo, que se den cuenta que hay muchas mas cosas por conocer, estimular su curiosidad por el otro, ampliar su campo de visión y que se proyecten en diversos espacios.

939-953: Toda mi carrera (hasta hace seis meses pude empezar a cuestionar esto) pensé que la investigación solo podía llamarse investigación si su eje central era algún tema de las llamadas "ciencias puras", es decir, si investigaba sobre la distribución de una especie, sobre las proteínas, sobre la amenaza a un determinado habitat, sobre la restauración ecológica etc. hasta hace poco empecé a dimensionar lo que nos dice aquí la profe Adriana y que me hace mucho sentido, uno como docente investiga, porque es a través de la investigación que concretamos nuestras reflexiones, y nos repensamos nuestra praxis, la investigación también puede tener en el centro preocupaciones de orden social, pedagógico, didáctico, educativo, experiencial, etc. Y no solo no es menos valida sino que es importante e indispensable, para aprender estrategias que aplicadas en el aula prioricen las habilidades que van a hacer la diferencia en nuestros estudiantes porque como dice la profe lo demás "llega porque llega".

980-989: Aquí viene otro punto importante que menciona la profe y es que la investigación también nos da la evidencia y argumentos necesarios para rebatir los postulados tradicionales, es bien sabido que muchos no aceptan algo nuevo a menos que este avalado por la comunidad académica, no debería ser así pero así es, investigar demuestra que hay un proceso de análisis riguroso y unos resultados que demuestran que hay que hacer las cosas diferentes, porque se obtiene resultados diferentes y mejores. Y todo esto debe ir de la mano con la libertad de cátedra del docente.

999-1007: Es triste darse cuenta que si esos procesos hasta ahora se están dando en unos pocos colegios tardaran aun mas en llegar a la ruralidad, porque siempre es así, lo que es bueno, mejor, y esta relacionado con la investigación de punta, llega años después a la periferia, en especial si no es un prioridad para los administrativos y los compañeros no le ven sentido a “pujar” en conjunto para que ese transformación y ese transito hacia nuevas formas de enseñanza y

nuevas pedagogías sea mas rápido.

1009-1017: Si la ruralidad no es una prioridad en la agenda educativa, o si esta en su imaginario que desde la ruralidad no se investiga, como docentes tenemos la posibilidad de transformar esas visiones, así sea solo un poco, pero, lo importante es ir sentando el precedente, dejar un camino para que otros también decidan recorrerlo, y construir tanto como nos sea posible, pero no dejar de intentarlo, al igual que la profesora Adriana considero que la investigación abrirá muchas puertas y develará muchas respuestas, además de visibilizar lo que ocurre al interior de los territorios con datos específicos y contextualizados. Que la ruralidad deje de ser un token a mencionar para no quedar mal, sin que verdaderamente se estén pensando estrategias para acompañarla, fortalecerla y mejorar la calidad de vida de quienes la habitan.

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--